

Fauna Malacológica da cidade de Coimbra (Beira Litoral). Moluscos “urbanos” de Portugal. 1

Malacological Fauna from Coimbra (Beira Litoral). Portuguese “urban” Molluscs. 1

Álvaro DE OLIVEIRA*

Recibido el 21-VII-2010. Aceptado el 31-X-2010

RESUMO

É listada a fauna malacológica da cidade de Coimbra (Beira Litoral, Portugal), comparando resultados da pesquisa bibliográfica com registos próprios decorrentes de trabalho de campo efectuado no decorrer dos últimos dois anos e meio. 197 espécies nominais foram citadas, das quais 100 são aqui consideradas válidas. Sessenta e uma espécies são reportadas como ocorrendo actualmente na cidade, uma diversidade considerável, tendo em conta o confinamento a que estão votadas, e a constante e ininterrupta transformação do seu espaço vital.

ABSTRACT

The malacological fauna from Coimbra (Beira Litoral, Portugal) is listed, the results of bibliographic research compared with own records of field work done in the last two and a half years. 197 nominal species were cited, 100 of which here considered as valid ones. Sixty-one species are reported as presently living in the town, a notable diversity having in mind their confinement, and the constant and uninterrupted transformation of their own vital space.

INTRODUÇÃO

Nas margens do Rio Mondego e a cerca de 45 km da sua foz, a cidade de Coimbra, capital da província de Beira Litoral, está situada no limite oriental da Bacia Lusitânica, caracterizada pela natureza sedimentar, calcária, dos seus terrenos. A sua localização estabelece a transição entre o curso superior do Rio, alcantilado e serrano, e o início do extenso e amplo vale, seu remoto estuário.

A fauna malacológica terrestre e aquática é reportada, confrontados registos clássicos com resultados de tra-

balho de campo efectuado pelo autor nos anos de 2008, 2009 e 1º semestre de 2010.

“Arredores de...” ou “environs de...”, expressões frequentemente usadas na bibliografia antiga, apontam sítios actualmente absorvidos pelo crescimento da cidade: as espécies estão hoje em dia contidas em pequenos “ghettos” urbanos, jardins e parques públicos, dominados pelo exotismo da sua Flora. Em alguma medida este é um relato de extinções.

* Av. Lagos, 219-Y, 4405-658 Gulpilhares, Portugal. deoliveira1004@sapo.pt

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho de campo foi efectuado no decorrer dos últimos dois anos e meio (2008, 2009, 1º semestre de 2010), em oito sítios caracterizados na Tabela I, na qual é mostrada a distribuição das espécies na cidade. Três desses sítios (Jardim Botânico, Jardim de Santa Cruz e Quinta das Lágrimas, Figs. 1-2), pela diversidade faunística inicialmente detectada, foram objecto de um maior esforço de amostragem: durante o ano de 2009, para além da amostragem directa, foram colhidas amostras mensais de manta morta e camada superficial do solo, sujeitas a imediata triagem.

Todas as amostras (excepções apontadas) estão depositadas na colecção do autor. A sua determinação específica foi baseada em caracteres conchiliológicos, e, no caso das lesmas, na sua morfologia externa. Particularmente quanto a estas últimas, a sua classificação, não baseada em estudo anatómico, foi necessariamente conservadora (exemplos: o conceito de ambas *Deroceras laeve* (Müller O. F., 1774) e *Arion nobrei* Pollonera, 1889 poderá acolher mais do que um *taxon*).

Foi também estudado material museológico, quase em exclusivo proveniente das colecções depositadas no Museu de História Natural da Universidade de Coimbra, com vista à confirmação de alguns registos.

Paralelamente foi realizado um extenso trabalho de compilação bibliográfica, tendo como base, essencialmente, cinco obras de referência: MORELET (1845), HIDALGO (1875), LOCARD (1899), NOBRE (1885, 1930). Estes registos são apontados na Tabela II (colunas 1 a 4). Na mesma Tabela são reportados os registos próprios (coluna 5) e os primeiros registos para Coimbra (coluna 6) quando posteriores a NOBRE (1930).

Na Tabela III é dada a lista de sinónimas, particularmente pertinente para compreender os registos de LOCARD (1899), que para Coimbra cita 113 espécies, das quais apenas 58 são aqui consideradas válidas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Moluscos de Coimbra

(i) São 197 as espécies nominais de moluscos terrestres e aquáticos citadas para Coimbra (Tabelas II e III), desde meados do séc. XIX até à actualidade.

(ii) 100 espécies são consideradas válidas (Tabela II), das quais 61 (61%) foram detectadas pelo autor (Tabela I).

(iii) Do conjunto dos registos clássicos (colunas 1-4, Tabela II) são reconhecidas 76 espécies, 41 (54%) encontradas no presente estudo. Àquelas acrescem 24 registos posteriores, nove dos quais aqui apontados como novos para Coimbra: *Ferrissia fragilis*, *Carychium minimum*, *Spermodea lamellata*, *Vertigo pygmaea*, *Zonitoides nitidus*, *Lehmannia valentiana*, *Microxeromagna lowei*, *Otala lactea*, *Corbicula fluminea*.

(iv) O grupo no qual é mais patente o número de espécies entretanto desaparecidas é sem dúvida os Bivalvia. Das oito espécies apontadas apenas uma (13%) foi encontrada pelo autor: a espécie exótica *Corbicula fluminea* (conchas e valvas roladas).

(v) Entre os Gastropoda o grupo mais afectado é o dos caracóis aquáticos: apenas 10 (42%) das 24 espécies foram detectadas. Na Superfamília Planorbioidea o cenário é ainda mais preocupante: das 13 espécies citadas apenas quatro (31%) foram recentemente observadas, das quais três exóticas: *Planorbella duryi*, *Ferrissia fragilis*, *Physa acuta*.

(vi) Quanto aos Gastropoda terrestres é de notar o aparente desaparecimento dos dois representantes da Família Chondrinidae, *Granopupa granum* e *Chondrina lusitanica*, particularmente esta última, endemismo da Bacia Lusitânica, em franca regressão em toda a área de distribuição (registos próprios não publicados).

(vii) Das 61 espécies detectadas no presente estudo (Tabela I), 10 (16%) foram observadas num único sítio: *Theodoxus* cf. *fluvialtilis*, *Belgrandia lusitanica*, *Planorbella duryi*, *Vallonia* cf. *enniensis*, *Spermodea lamellata*, *Balea heydeni*, *Limacus flavus*, *Microxeromagna lowei*, *Otala lactea*, *Corbicula fluminea*.

Figuras 1, 2. Coimbra. 1: Margem direita do Rio Mondego e Mata do Jardim Botânico, 21-IV-2009. 2: Rio Mondego e Quinta das Lágrimas (margem esquerda), 10-XII-2009.

Figures 1, 2. Coimbra. 1: Right bank of Mondego River and Wood of the Botanical Garden, 21-IV-2009. 2: Mondego River and Quinta das Lágrimas (left bank), 10-XII-2009.

Tabela I. Lista das espécies observadas/colhidas em Coimbra (registos próprios). X. Presença. (X). Apenas conchas. Sítios [UTM 1km]: 1. Jardim Botânico [NE4950]. 2. Jardim de Santa Cruz [NE4951]. 3. Penedo da Saudade [NE4950]. 4. Vale da Ribeira de Coselhas [NE4752-4852]. 5. Margens do Mondego [NE4849-4949-4850-4950-4851-5148]. 6. Instituto Geofísico [NE5051]. 7. Penedo da Meditação [NE5052]. 8. Quinta das Lágrimas [NE4849].

Table I. List of species noticed/collected in Coimbra (own records). X. Presence. (X). Shells only. Sites [UTM 1km]: 1. Botanical Garden [NE4950]. 2. Santa Cruz Garden [NE4951]. 3. Penedo da Saudade [NE4950]. 4. Ribeira de Coselhas Valley [NE4752-4852]. 5. Mondego River banks [NE4849-4949-4850-4950-4851-5148]. 6. Instituto Geofísico [NE5051]. 7. Penedo da Meditação [NE5052]. 8. Quinta das Lágrimas [NE4849].

Espécies	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Theodoxus cf. fluviatilis</i> (Linnaeus, 1758)								X
<i>Pomatias elegans</i> (Müller O. F., 1774)	X	X						X
<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray J. E., 1843).	X	X		X			(X)	X
<i>Mercuria tachoensis</i> (Frauenfeld, 1865)		X						X
<i>Belgrandia lusitana</i> (Paladilhe, 1867)								X
<i>Galba truncatula</i> (Müller O. F., 1774)	X	X	X		(X)			X
<i>Radix balthica</i> (Linnaeus, 1758).	(X)							(X)
<i>Planorbella duryi</i> (Wetherby, 1879)	X							
<i>Ferrissia fragilis</i> (Tryon, 1863)	X				X			X
<i>Ancylus fluviatilis</i> (Müller O. F., 1774)		X		X				
<i>Physa acuta</i> Draparnaud, 1805	X			X	X			X
<i>Carychium ibazoricum</i> Bank e Gittenberger, 1985	X	X	X				X	X
<i>Carychium minimum</i> Müller O. F., 1774	X							X
<i>Oxyloma elegans</i> (Risso, 1826)		X		X	X		X	X
<i>Cochlicopa lubrica</i> (Müller O. F., 1774)		X						X
<i>Cochlicopa lubricella</i> (Rossmässler, 1834)	X	X		X			X	
<i>Lauria cylindracea</i> (da Costa, 1778)	X	X	X	X		X	X	X
<i>Leiostryla anglica</i> (Férussac, 1821)	X	X	X			X	X	X
<i>Vallonia costata</i> (Müller O. F., 1774)		X				X		
<i>Vallonia cf. enniensis</i> (Gredler, 1856)		X						
<i>Vallonia pulchella</i> (Müller O. F., 1774)		X		X	X			X
<i>Plagyrona placida</i> (Shuttleworth, 1852)	X	X						X
<i>Acanthinula aculeata</i> (Müller O. F., 1774)	X	X	X			X	X	X
<i>Spermodea lamellata</i> (Jeffreys, 1830)							X	
<i>Truncatellina cylindrica</i> (Férussac A., 1807)						X		X
<i>Vertigo pygmaea</i> (Draparnaud, 1801)				X				X
<i>Clausilia bidentata</i> (Ström, 1765)	X	X	X	(X)			X	X
<i>Balea heydeni</i> Maltzan, 1881							(X)	
<i>Rumina decollata</i> (Linnaeus, 1758)	X		(X)	X	(X)	X	X	X
<i>Testacella maugaei</i> (de Férussac, 1819)	X	X	(X)			X	X	X
<i>Punctum pygmaeum</i> (Draparnaud, 1801)	X	X	X			X	X	X
<i>Paralaoma servilis</i> (Shuttleworth, 1852)	X	X		X	X	(X)	X	X
<i>Discus rotundatus</i> (Müller O. F., 1774)	X	X						X
<i>Vitrea contracta</i> (Westerlund, 1871)	X	X	X			X	X	X
<i>Euconulus fulvus</i> (Müller O. F., 1774)	X		X	(X)			X	
<i>Zonitoides nitidus</i> (Müller O. F., 1774)					X			X
<i>Oxychilus cellarius</i> (Müller O. F., 1774)	X	X						(X)
<i>Oxychilus draparnaudi</i> (Beck, 1837)	X	X	(X)	(X)		(X)	X	X
<i>Aegopinella nitidula</i> (Draparnaud, 1805)	X	X	X			X	X	X

Tabela I. Continuação.
 Table I. Continuation.

Espécies	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Milax gagates</i> (Draparnaud, 1801)			X	X	X	X		
<i>Limax maximus</i> (Linnaeus, 1758)							X	X
<i>Limacus flavus</i> (Linnaeus, 1758)	X							
<i>Lehmannia valentiana</i> (Férussac, 1822)				X			X	X
<i>Deroceras laeve</i> (Müller O. F., 1774)	X	X	X		X			X
<i>Deroceras reticulatum</i> (Müller O. F., 1774)	X		X	X	X		X	X
<i>Arion ater</i> (Linnaeus, 1758)					X		X	
<i>Arion intermedius</i> Normand, 1852	X	X	X	X		X	X	X
<i>Arion nobrei</i> Pollonera 1889	X	X	X					X
<i>Cochlicella barbara</i> (Linnaeus, 1758)		X		X	X		X	
<i>Oestophora barbula</i> (Rossmässler, 1838)	X	X	X	X		X	X	X
<i>Oestophora lusitanica</i> (Pfeiffer, 1841)							X	(X)
<i>Ponentina subvirescens</i> (Bellamy, 1839)		X	X			X	X	
<i>Candidula olisippensis</i> (Servain, 1880)	X	X		X	X	X	X	
<i>Ceriuella virgata</i> (da Costa, 1778)				X			X	
<i>Microxeromagna lowei</i> (Potiez e Michaud, 1838)							X	
<i>Theba pisana pisana</i> (Müller O. F., 1774)	X			X	X	(X)	X	X
<i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X	X		(X)	X	X
<i>Otala lactea</i> (Müller O. F., 1771)								(X)
<i>Portugala inchoata</i> (Morelet, 1845)					X	X		X
<i>Cornu aspersum</i> (Müller O. F., 1774)	X	X	(X)	X	X	X	X	X
<i>Corbicula fluminea</i> (Müller O. F., 1774)					(X)			
61 spp.	35	34	22	24	18	21	33	44

(viii) De quatro das espécies apenas foram detectados vestígios (conchas roladas): *Radix balthica*, *Balea heydeni*, *Otala lactea*, *Corbicula fluminea*.

Comentários sobre algumas espécies

Assimineia eliae: É surpreendente o registo de LOCARD (1899) desta espécie de águas salobras. No entanto, uma outra espécie que compartilha o mesmo habitat, *Myosotella myosotis*, é citada para Coimbra por CARVALHO (1945) [ver “Material museológico” abaixo]. Recentemente o autor encontrou *M. myosotis* associada a *Assimineia* cf. *grayana* FLEMING, 1828 na Ria de Aveiro, a cerca de 20 km do mar (registos próprios não publicados).

Mercuria tachoensis: Foi detectada uma colónia inédita deste endemismo português na Fonte da Sereia (Jardim de Santa Cruz). A sua identidade foi confir-

mada por estudo anatómico (seis espécimes na coll. Emilio Rolán).

Ferrissia fragilis: Registo novo para Coimbra desta espécie exótica recentemente referenciada para Portugal (HOLYOAK, 2009). Foram entretanto detectadas mais duas colónias da espécie: No Vale do Baixo Mondego, numa nascente em Vila Nova da Barca, Beira Litoral; e num jardim público de Faro, Algarve (registos próprios não publicados).

Vallonia cf. *enniensis*: Esta forma foi detectada num único local da cidade, Jardim de Santa Cruz, associada a *Vallonia costata* e *Vallonia pulchella*. Apenas foram encontrados dois exemplares de *V. cf. enniensis* em oito colheitas com representantes do *genus* (58 exemplares de *V. costata*, sete de *V. pulchella*); não foram detectados exemplares intermédios.

Tabela II. Lista das espécies citadas para Coimbra. X. Presença. (X). Apenas conchas. (+). Registos novos. * Espécies comentadas em “Resultados”. Registos: 1. MORELET (1845). 2. HIDALGO (1875). 3. LOCARD (1899). 4. NOBRE (1885, 1930). 5. Registos próprios (espécies inscritas a negrito). 6. Primeiros registos posteriores a NOBRE (1930): (a) BOETERS (1988). (b) DE OLIVEIRA (2009a). (c) CARVALHO (1945). (d) DE OLIVEIRA (2009b). (e) MARTÍNEZ-ORTÍ (2006). (f) CASTILLEJO (1990b). (g) CARVALHO (1944). (h) CASTILLEJO (1990a).

Table II. List of species noticed/collected in Coimbra. X. Presence. (X). Shells only. (+). New records. * Species commented under “Resultados”. Records: 1. MORELET (1845). 2. HIDALGO (1875). 3. LOCARD (1899). 4. NOBRE (1885, 1930). 5. Own records (species inscribed in bold). 6. First records after NOBRE (1930): (a) BOETERS (1988). (b) DE OLIVEIRA (2009a). (c) CARVALHO (1945). (d) DE OLIVEIRA (2009b). (e) MARTÍNEZ-ORTÍ (2006). (f) CASTILLEJO (1990b). (g) CARVALHO (1944). (h) CASTILLEJO (1990a).

Espécies	1	2	3	4	5	6
<i>Theodoxus cf. fluviatilis</i> (Linnaeus, 1758)	X		X	X	X	
<i>Pomatias elegans</i> (Müller O. F., 1774)	X	X	X	X	X	
<i>Bithynia tentaculata</i> (Linnaeus, 1758)			X	X		
<i>Assiminea eliae</i> Paladilhe, 1875 *			X			
<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray J. E., 1843)					X	X (a)
<i>Mercuria tachoensis</i> (Frauenfeld, 1865) *			X	X	X	
<i>Belgrandia lusitanica</i> (Paladilhe, 1867)	X		X	X	X	
<i>Valvata piscinalis</i> (Müller O. F., 1774)	X		X	X		
<i>Galba truncatula</i> (Müller O. F., 1774)			X	X	X	
<i>Radix balthica</i> (Linnaeus, 1758)			X	X	(X)	
<i>Radix auricularia</i> (Linnaeus, 1758)			X	X		
<i>Bulinus truncatus contortus</i> (Michaud, 1829)	X		X	X		
<i>Planorbarius metidjensis</i> (Forbes, 1838) *			X	X		
<i>Planorbella duryi</i> (Wetherby, 1879)					X	X (b)
(+) <i>Ferissia fragilis</i> (Tryon, 1863)*					X	
<i>Planorbis planorbis</i> (Linnaeus, 1758)			X			
<i>Planorbis carinatus</i> (Müller O. F., 1774)	X		X	X		
<i>Anisus spirorbis</i> (Linnaeus, 1758)	X		X	X		
<i>Gyraulus albus</i> (Müller O. F., 1774)			X	X		
<i>Gyraulus laevis</i> (Alder, 1838)			X			
<i>Gyraulus crista</i> (Linnaeus, 1758)			X	X		
<i>Hippeutis complanatus</i> (Linnaeus, 1758)			X	X		
<i>Ancylus fluviatilis</i> (Müller O. F., 1774)			X	X	X	
<i>Physa acuta</i> Draparnaud, 1805			X	X	X	
<i>Myosotella myosotis</i> (Draparnaud, 1801) *						X (c)
<i>Carychium ibazoricum</i> Bank e Gittenberger, 1985	X	X	X	X	X	
(+) <i>Carychium minimum</i> Müller O. F., 1774					X	
<i>Oxyloma elegans</i> (Risso, 1826)			X	X	X	
<i>Cochlicopa lubrica</i> (Müller O. F., 1774)			X	X	X	
<i>Cochlicopa lubricella</i> (Rossmässler, 1834)					X	X (d)
<i>Lauria cylindracea</i> (da Costa, 1778)		X	X	X	X	
<i>Leiostylia anglica</i> (Férussac, 1821)			X		X	
<i>Vallonia costata</i> (Müller O. F., 1774)					X	X (d)
<i>Vallonia cf. enniensis</i> (Gredler, 1856) *					X	X (d)
<i>Vallonia pulchella</i> (Müller O. F., 1774)					X	X (d)
<i>Plagyrona placida</i> (Shuttleworth, 1852) *			X		X	
<i>Acanthinula aculeata</i> (Müller O. F., 1774)			X	X	X	

Tabela II. Continuação.

Table II. Continuation.

Espécies	1	2	3	4	5	6
(+) <i>Spermodea lamellata</i> (Jeffreys, 1830) *					X	
<i>Pupilla muscorum</i> (Linnaeus, 1758)			X			
<i>Pyramidula rupestris</i> (Draparnaud, 1801) *			X	X		
<i>Granopupa granum</i> (Draparnaud, 1801)			X	X		
<i>Chondrina lusitanica</i> (Pfeiffer, 1848) *			X	X		
<i>Truncatellina cylindrica</i> (Férussac A., 1807)				X	X	
(+) <i>Vertigo pygmaea</i> (Draparnaud, 1801) *					X	
<i>Merdigera obscura</i> (Müller O. F., 1774)			X	X		
<i>Clausilia bidentata</i> (Ström, 1765)	X	X	X	X	X	
<i>Balea heydeni</i> Maltzan, 1881					(X)	X (e)
<i>Balea perversa</i> (Linnaeus, 1758) *		X	X	X		
<i>Ferussacia folliculus</i> (Gmelin, 1791)			X	X		
<i>Ceciloides acicula</i> (Müller O. F., 1774)				X		
<i>Rumina decollata</i> (Linnaeus, 1758)		X	X	X	X	
<i>Testacella maugai</i> (de Férussac, 1819)	X	X	X	X	X	
<i>Punctum pygmaeum</i> (Draparnaud, 1801)				X	X	
<i>Paralaoma servilis</i> (Shuttleworth, 1852)			X		X	
<i>Discus rotundatus</i> (Müller O. F., 1774)					X	X (d)
<i>Vitrea contracta</i> (Westerlund, 1871)			X		X	
<i>Vitrea crystallina</i> (Müller O. F., 1774)				X		
<i>Euconulus fulvus</i> (Müller O. F., 1774)					X	X (d)
(+) <i>Zonitoides nitidus</i> (Müller O. F., 1774) *					X	
<i>Oxychilus cellarius</i> (Müller O. F., 1774)		X	X	X	X	
<i>Oxychilus draparnaudi</i> (Beck, 1837)			X		X	
<i>Aegopinella nitens</i> (Michaud, 1831)			X			
<i>Aegopinella nitidula</i> (Draparnaud, 1805)				X	X	
<i>Parmacella valenciennii</i> (Webb e Van Beneden, 1836) *						X (c)
<i>Milax gagates</i> (Draparnaud, 1801)				X	X	
<i>Limax maximus</i> (Linnaeus, 1758)				X	X	
<i>Limacus flavus</i> (Linnaeus, 1758)				X	X	
(+) <i>Lehmannia valentiana</i> (Férussac, 1822)					X	
<i>Deroceras agreste</i> (Pollonera, 1891)				X		
<i>Deroceras laeve</i> (Müller O. F., 1774)				X	X	
<i>Deroceras lombricoides</i> (Morelet, 1845)				X		
<i>Deroceras reticulatum</i> (Müller O. F., 1774)					X	X (f)
<i>Arion ater</i> (Linnaeus, 1758)				X	X	
<i>Arion nobrei</i> Pollonera 1889					X	X (h)
<i>Arion intermedius</i> Normand, 1852				X	X	
<i>Cochlicella acuta</i> (Müller O. F., 1774)			X	X		
<i>Cochlicella barbara</i> (Linnaeus, 1758)				X	X	
<i>Oestophora barbula</i> (Rossmässler, 1838)			X	X	X	
<i>Oestophora lusitanica</i> (Pfeiffer, 1841)			X	X	X	
<i>Ponentina subvirescens</i> (Bellamy, 1839)		X	X	X	X	
<i>Xerotricha apicina</i> (Lamarck, 1822)		X	X	X		
<i>Xerotricha conspurcata</i> (Draparnaud, 1801)		X	X	X		
<i>Candidula belemensis</i> (Servain, 1880)			X			
<i>Candidula intersecta</i> (Poiret, 1801)		X	X	X		

Tabela II. Continuação.
Table II. Continuation.

Espécies	1	2	3	4	5	6
<i>Candidula olisippensis</i> (Servain, 1880)			X		X	
<i>Cermea virgata</i> (da Costa, 1778)				X	X	
(+) <i>Microxeromagna lowei</i> (Potiez e Michaud, 1838)					X	
<i>Theba pisana pisana</i> (Müller O. F., 1774)		X	X	X	X	
<i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)			X	X	X	
(+) <i>Otala lactea</i> (Müller O. F., 1771)					(X)	
<i>Portugala inchoata</i> (Morelet, 1845)			X	X	X	
<i>Cornu aspersum</i> (Müller O. F., 1774)			X	X	X	
<i>Potomida littoralis</i> (Cuvier, 1798) *						X (g)
<i>Unio delphinus</i> Spengler, 1793 *	X			X		
<i>Anodonta anatina</i> (Linnaeus, 1758) *	X		X	X		
(+) <i>Corbicula fluminea</i> (Müller O. F., 1774)					(X)	
<i>Sphaerium corneum</i> (Linnaeus, 1758) *			X	X		
<i>Musculium lacustre</i> (Müller O. F., 1774)				X		
<i>Pisidium amnicum</i> (Müller O. F., 1774) *						X (g)
<i>Pisidium casertanum</i> (Poli, 1791)			X	X		
100 spp.	12 spp.	13 spp.	58 spp.	64 spp.	61 spp.	15 spp.
			76 spp.			

V. cf. *enniensis* foi também colhida num jardim da cidade do Porto, Douro Litoral, associada a *V. pulchella* [registos próprios não publicados]. Aqui, numa amostra de nove exemplares, três são atribuíveis a *V. cf. enniensis*. Dos restantes seis exemplares, atribuíveis a *V. pulchella*, pelo menos um apresenta caracteres intermédios: as primeiras voltas da espira com estriação axial típica de *V. pulchella*, que se vai gradualmente espaçando, até que no último quarto de volta é patente já a estriação axial típica de *V. enniensis*.

GIUSTI E MANGANELLI (1992) põem em causa a validade da maior parte das espécies europeias de *Vallonia* (entre as quais *V. enniensis*), considerando: (1) estão baseadas apenas em caracteres conchiliológicos; (2) as populações de quase todas as espécies são completamente desprovidas de complexo penial; (3) o facto de várias "espécies" ocorrerem associadas no mesmo local [p. ex. BECKMANN (2007) reporta *V. pulchella*, *V. enniensis* e *V. costata* associadas em dois locais da ilha de Mallorca, Baleares],

apresentada por vários autores como prova suficiente da sua validade taxonómica, pode não bastar: poderá tratar-se de populações de diferentes estirpes genéticas ou clones da mesma espécie, perpetuadas por autofecundação ou partenogênese.

Plagyrona placida: Uma das espécies terrestres mais raras na cidade [raramente obtido mais que um exemplar em qualquer das amostragens realizadas nos três sítios onde foi encontrada (Tabela I)].

Spermodea lamellata: Registo novo para Coimbra desta espécie rara da fauna portuguesa, da qual apenas são conhecidas mais três populações, contidas na Bacia Lusitânica, províncias de Beira Litoral e Estremadura (GITTENBERGER, 1989; DE OLIVEIRA, 2007).

Vertigo pygmaea: Registo novo para Coimbra e para a província de Beira Litoral. Conhecida apenas das províncias de Minho e Douro Litoral nos registos clássicos, foi recentemente encontrada em Bragança, província de Trás-os-Montes (registos próprios não publicados).

Zonitoides nitidus: Registo novo para Coimbra e para a província de Beira Litoral. Desta espécie, até agora apenas conhecida da província de Douro Litoral (DE OLIVEIRA, 2008), foram entretanto detectadas populações em Valença (prov. Minho) e Bragança (prov. Trás-os-Montes) [registos próprios não publicados].

Material museológico

Em Fevereiro de 2010 foram estudados vários lotes de Gastropoda e Bivalvia não-marinhos provenientes de Coimbra depositados no Museu de História Natural da Universidade de Coimbra (MHNC) reportados no Catálogo da Coleção de Invertebrados de Portugal (CARVALHO, 1944, 1945). Nenhuma das amostras possui data de colheita e apenas quatro apontam o nome do autor:

Planorbarius metidjensis: Dois lotes, um dos quais (131b) identificado como “*Planorbis corneus* (L.)”, o outro (132) como “*Planorbis corneus* (L.) var. *metidjensis* Forbes”, compostos por, respectivamente, cinco e duas conchas. Biometria (em mm; conchas maiores de cada uma das amostras): altura – 6,6-7,3; diâmetro – 14,0-16,3; nº de voltas – 3,8-4,4. A ocorrência em Portugal continental de *Planorbarius corneus* (LINNAEUS, 1758) não foi confirmada. O estudo da população reportada do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra revelou tratar-se de *Planorbella duryi* (WETTERBY, 1879), espécie exótica de origem neártica (DE OLIVEIRA, 2009a).

Myosotella myosotis: Este é o único vestígio da ocorrência em Coimbra desta espécie de águas salobras. O lote estudado (117a) é composto por três conchas com os restos secos do animal. Biometria: altura – 6,9-7,8; diâmetro – 3,2-3,6; nº de voltas – 7,0.

Pyramidula rupestris: O único lote (49b) procedente de Coimbra é composto por sete conchas, cinco das quais em muito mau estado de conservação. O estudo das duas conchas em melhor estado revelou tratar-se de *Plagyrona placida* [ver também “Registos duvidosos ou errados” abaixo]. Biometria (concha maior): altura – 1,6; diâmetro – 2,2; nº de voltas – 3,1.

Chondrina lusitanica: O lote estudado (92a), identificado como “*Abida secale* (Drap.)” é composto por duas conchas. Biometria: altura – 7,6-8,1; diâmetro – 2,8-3,0; nº de voltas – 7,0-7,5.

Balea perversa: A amostra (98c) é composta por sete conchas pertencentes a juvenis de *Clausilia bidentata*! Biometria (concha maior): altura – 4,8; diâmetro – 2,0; nº de voltas – 8,0. A ocorrência de *Balea perversa* em Portugal continental é apenas suportada por material conchiliológico depositado no Museo de Ciencias Naturales de Madrid [uma amostra (*pars*) procedente de Coimbra na coll. Azpeitia (MARTÍNEZ-ORTÍ, 2006)] e no Museu de História Natural da Universidade do Porto [uma amostra proveniente da Serra de Montesinho, prov. de Trás-os-Montes, na coll. Nobre (registos próprios não publicados)].

Parmacella valenciennii: A amostra (17a) não foi encontrada. A espécie é classicamente reportada em Portugal do Vale do Tejo para sul (MORELET, 1845; NOBRE, 1930). Mais recentemente, a sua área de distribuição é ampliada para norte, até ao Vale do Mondego (RODRÍGUEZ, HERMIDA E OUTEIRO, 1993). No entanto, a sua ocorrência actual em Coimbra não foi confirmada.

Potomida littoralis: O lote (431) é composto por três conchas. Biometria (concha maior): altura – 37,8; comprimento – 55,6; espessura – 21,8. Este é o único registo conhecido para Coimbra.

Unio delphinus: A amostra (430) identificada como “*Unio pictorum* (L.)” é constituído por cinco conchas. Biometria (concha maior): altura – 36,3; comprimento – 72,0; espessura – 25,7.

Anodonta anatina: A amostra (432) identificada como “*Anodonta cygnea* (L.)” é constituído por uma concha. Biometria: altura – 51,0; comprimento – 94,3; espessura – 28,5.

Pisidium amnicum: A amostra (485) identificada como “*Pisidium amnicum* (Müller)” é constituída por três conchas, as duas menores pertencentes a *Sphaerium corneum*. Biometria: *P. amnicum*: altura – 8,9; comprimento – 11,0; espessura – 6,2; *S. corneum*: altura – 6,7-7,1; comprimento – 7,7-8,5; espessura – 4,8-

Tabela III. Lista de sinónimos: (1). MORELET (1845). (2). HIDALGO (1875). (3). LOCARD (1899). (4). NOBRE (1885, 1930).

Table III. Synonymy list: (1). MORELET (1845). (2). HIDALGO (1875). (3). LOCARD (1899). (4). NOBRE (1885, 1930).

Espécies	Sinónimos
<i>Theodoxus cf. fluviatilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Neritina violacea</i> (1, 4), <i>Theodoxia elongatula</i> (3), <i>Neritina fluviatilis</i> (4)
<i>Pomatias elegans</i> (Müller O. F., 1774)	<i>Cyclostoma elegans</i> (1, 2, 3, 4)
<i>Bithynia tentaculata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bythinia tentaculata</i> (3, 4), <i>B. decipiens</i> , <i>B. matritensis</i> (3)
<i>Assiminea eliae</i> Paladilhe, 1875	<i>Assiminea eliae</i> (3)
<i>Mercuria tachoensis</i> (Frauenfeld, 1865)	<i>Amnicola lanceolata</i> , <i>A. castroiana</i> (3), <i>A. similis</i> , <i>Hydrobia similis</i> (4)
<i>Belgrandia lusitanica</i> (Paladilhe, 1867)	<i>Paludina gibba</i> (1), <i>Belgrandia gibba</i> , <i>Hydrobia gibba</i> (4)
<i>Valvata piscinalis</i> (Müller O. F., 1774)	<i>Valvata tolosana</i> , <i>V. eximia</i> (3)
<i>Galba truncatula</i> (Müller O. F., 1774)	<i>Limnaea truncatula</i> (3, 4)
<i>Radix balthica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Limnaea acutalis</i> , <i>L. acronica</i> , <i>L. limosa</i> , <i>L. angustana</i> , <i>L. paulinoi</i> , <i>L. rubella</i> , <i>L. lusitanica</i> (3), <i>L. peregra</i> , <i>L. ovata</i> (4)
<i>Radix auricularia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Limnaea auricularia</i> (3, 4), <i>L. intermedia</i> (3)
<i>Bulinus truncatus contortus</i> (Michaud, 1829)	<i>Physa contorta</i> (1), <i>P. brondeli</i> , <i>P. paulinoi</i> , <i>P. castroi</i> (3), <i>Bulinus contortus</i> (4)
<i>Planorbis metidjensis</i> (Forbes, 1838)	<i>Planorbis metidjensis</i> , <i>P. algericus</i> , <i>P. aclopus</i> , <i>P. lusitanus</i> , <i>P. rosai</i> (3), <i>P. dufouri</i> (3, 4), <i>P. comeus</i> var. <i>metidjensis</i> (4)
<i>Planorbis planorbis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Planorbis umbilicatus</i> , <i>P. intermedius</i> (3)
<i>Planorbis carinatus</i> (Müller O. F., 1774)	<i>Planorbis complanatus</i> var. <i>carinata</i> (4)
<i>Anisus spirorbis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Planorbis leucostoma</i> (1, 4), <i>P. rotundatus</i> (3), <i>P. spirorbis</i> (4)
<i>Gyraulus albus</i> (Müller O. F., 1774)	<i>Planorbis albus</i> (3, 4)
<i>Gyraulus laevis</i> (Alder, 1838)	<i>Planorbis glaber</i> (3)
<i>Gyraulus crista</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Planorbis imbricatus</i> (3), <i>P. crista</i> , <i>P. nautilus</i> (4)
<i>Hippeutis complanatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Planorbis fontanus</i> (3, 4), <i>P. complanatus</i> (4)
<i>Ancylus fluviatilis</i> (Müller O. F., 1774)	<i>Ancylus strictus</i> , <i>A. gibbosus</i> (3), <i>A. striatus</i> (4)
<i>Physa acuta</i> Draparnaud, 1805	<i>Physa subopaca</i> (3)
<i>Carychium ibazoricum</i> Bank e Gittenberger, 1985	<i>Auricula gracilis</i> (1), <i>Carychium gracile</i> (2, 3, 4)
<i>Oxyloma elegans</i> (Risso, 1826)	<i>Succinea longiscata</i> (3), <i>S. elegans</i> , <i>S. pfeifferi</i> (4)
<i>Cochlicopa lubrica</i> (Müller O. F., 1774)	<i>Zua subcylindrica</i> (3), <i>Cionella subcylindrica</i> (4)
<i>Lauria cylindracea</i> (da Costa, 1778)	<i>Pupa umbilicata</i> (2, 4), <i>Pupilla umbilicata</i> (3)
<i>Leiostryla anglica</i> (Férussac, 1821)	<i>Pupilla paulinoi</i> (3)
<i>Plagyrona placida</i> (Shuttleworth, 1852)	<i>Helix debauxiana</i> (3)
<i>Acanthinula aculeata</i> (Müller O. F., 1774)	<i>Helix aculeata</i> (3, 4)
<i>Pyramidula rupestris</i> (Draparnaud, 1801)	<i>Helix rupestris</i> (3, 4)
<i>Granopupa granum</i> (Draparnaud, 1801)	<i>Pupa graniformis</i> (3), <i>P. granum</i> (4)
<i>Chondrina lusitanica</i> (Pfeiffer, 1848)	<i>Pupa lusitanica</i> (3), <i>P. avenacea</i> var. <i>lusitanica</i> (4)
<i>Truncatellina cylindrica</i> (Férussac A., 1807)	<i>Vertigo muscorum</i> (4)
<i>Merdigera obscura</i> (Müller O. F., 1774)	<i>Bulimus obscurus</i> (3), <i>Buliminus obscurus</i> (4)
<i>Clausilia bidentata</i> (Ström, 1765)	<i>Clausilia rugosa</i> (1, 2, 4), <i>C. moniziana</i> (3)
<i>Balea perversa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Balia perversa</i> (3)
<i>Ferussacia folliculus</i> (Gmelin, 1791)	<i>Ferussacia vescoi</i> , <i>F. amblya</i> (3)
<i>Ceciloides acicula</i> (Müller O. F., 1774)	<i>Caecilianella acicula</i> (4)
<i>Rumina decollata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bulimus decollatus</i> (2)
<i>Punctum pygmaeum</i> (Draparnaud, 1801)	<i>Helix pygmaea</i> (4)
<i>Paralaoma servilis</i> (Shuttleworth, 1852)	<i>Helix poupillieri</i> (3)
<i>Vitrea contracta</i> (Westerlund, 1871)	<i>Hyalinia vitreola</i> (3)
<i>Oxychilus cellarius</i> (Müller O. F., 1774)	<i>Helix cellaria</i> (2), <i>Hyalinia chersa</i> , <i>H. lusitanica</i> , <i>H. blidahensis</i> (3), <i>H. cellaria</i> (4)
<i>Oxychilus draparnaudi</i> (Beck, 1837)	<i>Hyalinia raterana</i> , <i>H. kraliki</i> (3)

Tabela III. Continuação.

Table III. Continuation.

Espécies	Sinónimos
<i>Aegopinella nitens</i> (Michaud, 1831)	<i>Hyalinia nitens</i> , <i>H. castroi</i> (3), <i>Zonites nitens</i> (4)
<i>Aegopinella nitidula</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Hyalinia nitidula</i> (4)
<i>Milax gagates</i> (Draparnaud, 1801)	<i>Amalia gagates</i> (4)
<i>Deroceras agreste</i> (Pollonera, 1891)	<i>Agriolimax agrestis</i> (4)
<i>Deroceras laeve</i> (Müller O. F., 1774)	<i>Agriolimax laevis</i> (4)
<i>Arion intermedius</i> Normand, 1852	<i>Arion hessei</i> (4)
<i>Cochlicella acuta</i> (Müller O. F., 1774)	<i>Cochlicella barbara</i> (3), <i>Helix barbara</i> (4)
<i>Cochlicella barbara</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Helix acuta</i> , <i>H. ventrosa</i> (4)
<i>Oestophora barbula</i> (Rossmässler, 1838)	<i>Helix barbula</i> (3, 4), <i>H. barbella</i> , <i>H. despicta</i> (3)
<i>Oestophora lusitanica</i> (Pfeiffer, 1841)	<i>Helix lusitanica</i> (3, 4)
<i>Ponentina subvirescens</i> (Bellamy, 1839)	<i>Helix occidentalis</i> (2, 3, 4), <i>H. villula</i> , <i>H. atachypora</i> , <i>H. conimbricensis</i> , <i>H. rosai</i> (3)
<i>Xerotracha apicina</i> (Lamarck, 1822)	<i>Helix apicina</i> (2, 3, 4)
<i>Xerotracha conspurcata</i> (Draparnaud, 1801)	<i>Helix conspurcata</i> (2, 3), <i>H. moricola</i> (3)
<i>Candidula belemensis</i> (Servain, 1880)	<i>Helix absidiata</i> (3)
<i>Candidula intersecta</i> (Poirot, 1801)	<i>Helix caperata</i> (2), <i>H. intersecta</i> (3, 4), <i>H. herbarum</i> (3)
<i>Candidula olisippensis</i> (Servain, 1880)	<i>Helix defectiva</i> , <i>H. unifasciata</i> , <i>H. olisippensis</i> (3)
<i>Cermea virgata</i> (da Costa, 1778)	<i>Helix virgata</i> , <i>H. variabilis</i> (4)
<i>Theba pisana pisana</i> (Müller O. F., 1774)	<i>Helix pisana</i> (2, 3, 4), <i>H. pisanella</i> , <i>H. pisanopsis</i> , <i>H. carpiensis</i> , <i>H. djerbanica</i> (3)
<i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Helix nemoralis</i> (3, 4)
<i>Portugala inchoata</i> (Morelet, 1845)	<i>Helix inchoata</i> (3, 4), <i>H. paulinoi</i> , <i>H. nobrei</i> , <i>H. goltzi</i> , <i>H. pachi</i> (3)
<i>Cornu aspersum</i> (Müller O. F., 1774)	<i>Helix aspersa</i> (3, 4)
<i>Unio delphinus</i> Spengler, 1793	<i>Unio pictorum</i> (1, 4), <i>U. oeschrus</i> , <i>U. amblyus</i> (3)
<i>Anodonta anatina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anodonta macilenta</i> (1, 3, 4), <i>A. acyrta</i> , <i>A. silvae</i> , <i>A. embiella</i> , <i>A. bocageana</i> , <i>A. rosai</i> (3)
<i>Sphaerium corneum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sphaerium lusitanicum</i> , <i>S. nucleatum</i> (3)
<i>Musculium lacustre</i> (Müller O. F., 1774)	<i>Sphaerium lacustris</i> (4)

5,6. Este é o único registo conhecido de *P. amnicum* para Coimbra.

Registos duvidosos ou errados

Recentemente DE OLIVEIRA (2009b) cita para Coimbra *Pyramidula pusilla* (GITTENBERGER E BANK, 1996). Este registo, após análise mais detalhada, é errado e corresponde a *Plagyrona placida*.

CONCLUSÃO

Pelo menos 61 espécies de moluscos continentais sobrevivem ainda na cidade de Coimbra. Uma diversidade ainda assim notável dados (i) o isolamento e a

exiguidade dos habitats actualmente disponíveis e (ii) a continua manutenção e artificialização desses mesmos espaços (limpeza, recolha de manta morta, obras de “beneficiação”, eventual uso de moluscicidas...), que periódica e sistematicamente vão sendo responsáveis por fenómenos de mortalidade.

AGRADECIMENTOS

Material bibliográfico e malacológico foi disponibilizado para consulta e estudo na Biblioteca de Zoologia e no Museu de História Natural da Universidade de Coimbra. No Museu de Histó-

ria Natural da Universidade do Porto foram estudadas as amostras da Família Clausiliidae depositadas na coll. Nobre.

Emilio Rolán estudou anatomicamente a colónia de *Mercuria* da Fonte da Sereia confirmando a sua identidade.

BIBLIOGRAFIA

- BECKMANN K.-H., 2007. *Die Land- und Süswassermollusken der Balearischen Inseln*. Conchbooks, Wiesbaden. 255 p.
- BOETERS H. D. 1988. Moitessieriidae und Hydrobiidae in Spanien und Portugal (Gastropoda: Prosobranchia). *Archiv für Molluskenkunde*, 118 (4-6): 181-261.
- CARVALHO R. N. 1944. Catálogo da Coleção de Invertebrados de Portugal existentes no Museu Zoológico da Universidade de Coimbra. Mollusca. 2ª Parte: A. Classe Pelecypoda Goldfuss (Acephala Cuv. Lamellibranchiata Blv.). *Memórias e Estudos do Museu Zoológico da Universidade de Coimbra*, 162: 1-22.
- CARVALHO R. N. 1945. Catálogo da Coleção de Invertebrados de Portugal existentes no Museu Zoológico da Universidade de Coimbra. Mollusca. 2ª Parte: B. Classe Gastropoda Cuvier. *Memórias e Estudos do Museu Zoológico da Universidade de Coimbra*, 167: 1-50.
- CASTILLEJO J., 1990a. Babosas de la Península Ibérica. I. Los Arionidos. Catalogo critico y mapas de distribución (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae). Comunicaciones del VIII Congreso Nacional de Malacología, Valencia, Octubre de 1990, *Iberus*, 9 (1-2): 331-345.
- CASTILLEJO J. 1990b. Babosas de la Península Ibérica. II. Los Agriolimacidos. Catalogo critico y mapas de distribución (Gastropoda, Pulmonata, Agriolimacidae). Comunicaciones del VIII Congreso Nacional de Malacología, Valencia, Octubre de 1990, *Iberus*, 9 (1-2): 347-358.
- DE OLIVEIRA A., 2007. *Spermodea lamellata* (Jefreys, 1830) (Pulmonata: Valloniidae, Acanthinulinae): novos dados sobre a sua distribuição em Portugal. *Noticiario de la Sociedad Española de Malacología*, 47: 29-31.
- DE OLIVEIRA A., 2008. Materiais para o estudo da Malacofauna não-marinha de Portugal. 1. Seis gastrópodes (Pulmonata, Stylommatophora) não citados na obra de Augusto Nobre. 2. *Monacha cartusiana* (Müller O. F., 1774) e *Helicigona lapicida* (Linnaeus, 1758) (Pulmonata, Helicoidea). *Noticiario de la Sociedad Española de Malacología*, 49: 40-45. 51: 48 [errata].
- DE OLIVEIRA A. 2009a. Materiais para o estudo da Malacofauna não-marinha de Portugal. 4. Revisão das espécies aquáticas introduzidas. *Noticiario de la Sociedad Española de Malacología*, 52: 31-37.
- DE OLIVEIRA A. 2009b. Materiais para o estudo da Malacofauna não-marinha de Portugal. 5. *Cochlicopa lubricella* (Rossmässler, 1834) (Pulmonata, Cochlicopidae). *Noticiario de la Sociedad Española de Malacología*, 51: 55-58.
- GITTENBERGER E., 1989. Additional data concerning the systematics and the remarkable ranges of three species of landsnails, known from Sintra. *Publicações Ocasionais da Sociedade Portuguesa de Malacologia*, 13: 13-16, fig. 1-5.
- GIUSTI F. E MANGANELLI G., 1992. The problem of the species in Malacology after clear evidence of the limits of morphological systematics. In Gittenberger E. e Goud J. (Eds.): *Proceedings of the Ninth International Malacological Congress, Edinburgh, 1986*. Unitas Malacologica, Leiden: 153-172.
- HIDALGO J. G. 1875. *Catálogo iconográfico y descriptivo de los moluscos terrestres de España, Portugal y las Baleares*. Madrid. pp. 223, lam. A, 1-44, pp. 46.
- HOLYOAK G. A. 2009. *Ferrissia fragilis* (Gastropoda: Planorbidae) in Portugal. *Noticiario de la Sociedad Española de Malacología*, 52: 41-42.
- LOCARD A. 1899. *Conchyliologie Portugaise. Les coquilles terrestres des eaux douces et saumâtres*. *Archives du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon*, 7 (1): i-iv, 1-303.
- MARTÍNEZ-ORTÍ A. 2006. *Balea heydeni* Von Maltzan, 1881 (Gastropoda, Clausiliidae) en España: características conquiológicas y distribución. *Noticiario de la Sociedad Española de Malacología*, 45: 30-37.
- MORELET A. 1845. *Description des Mollusques terrestres et fluviatiles du Portugal*. J.-B. Baillière, Paris. 115 pp., 14 pl.
- NOBRE A., 1885. Catalogue des Mollusques des environs de Coïmbre (Portugal). *Annales de la Société Royale Malacologique de Belgique*, 20: 45-62.
- NOBRE A. 1930. *Moluscos terrestres, fluviiais e das águas salobras de Portugal*. Companhia Editora do Minho, Barcelos. 259 pp., 18 pl.
- RODRÍGUEZ T., HERMIDA J. E OUTEIRO A. 1993. La Superfamilia Zonitoidea Mörch, 1864 en Portugal. *Revista da Academia Galega de Ciencias*, 12: 57-66.